

XITOIY TILIDAGI “管他呢” TURG‘UN BIRIKMASINING QO‘LLANILISHI DOIR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161573>

Badalbayev Dilshod Farxod o‘g‘li

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti,

1-bosqich tayanch doktoranti

E mail: dilixiade@gmail.com

ANNOTATSIYA

“管他呢” (*guǎntāne*) zamonaviy xitoy og‘zaki tilida uchraydigan va ko‘p tarqalgan turg‘un birikma bo‘lib, og‘zaki nutqda keng qo‘llaniladi. “管他呢” (*guǎntāne*) bir butunlik sifatida o‘zining qurilmaviy ma‘nosiga ega bo‘lib, ma‘no butun tuzilma orqali namoyon bo‘ladi. Ushbu birikma o‘zidan avval kelgan gapga nisbatan subyektiv izoh bo‘lib, ritorik savol hissini beradi. Bundan tashqari, kuchli subyektiv emotsional munosabatni ham aks ettiradi. Ushbu ifodaning muomalada boy modal mazmuni borligi uchun, ona tilisi xitoy tili bo‘lmagan chet elliklarga xitoy tilini o‘rgatishda o‘qituvchilar ushbu turg‘un birikmalarning xususiyatlarini hisobga olib, mos ta‘lim usullarini qo‘llashlari kerak. Bu orqali talabalarga bildirilayotgan emotsional munosabat va his-tuyg‘u tusini aniq anglatishlari ta‘minlanadi.

Kalit so‘zlar. turg‘un birikma, konstruksiya ma‘nosi; pragmatik funksiya; chet elliklarga xitoy tilini o‘rgatish.

FEATURES OF APPLICATION OF THE CHINESE DERIVATIVE COMPOUND “管他呢”

Badalbayev Dilshod Farxod o‘g‘li

Tashkent State University of Oriental Studies

1st course basic doctoral

E mail: dilixiade@gmail.com

ANNOTATION

“管他呢” (*guǎntāne*) is a stagnant compound found and commonly used in modern Chinese oral and is widely used in oral speech. “管他呢” (*guǎntāne*) as a whole has its own built-up meaning, with meaning manifested through the whole structure. The compound is a subjective explanation of the sentence that precedes it, giving a sense of rhetorical question. It also reflects a strong subjective emotional attitude. Since this expression has a rich modal content in circulation, when teaching

Chinese to foreigners, teachers should use appropriate educational methods, taking into account the characteristics of these stagnant compounds. Through this, it is ensured that they clearly represent the emotional attitude and the tone of emotion that is being expressed to students.

Key words: *standing conjunction, construction meaning; pragmatic function; teaching Chinese to foreigners*

KIRISH

“管他呢” (guǎntāne) zamonaviy xitoy og‘zaki tilida tez-tez ishlatiladigan turg‘un birikma hisoblanadi. Ilgari bu shakl bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar ko‘proq “管” (guǎn) va “管” (guǎn) so‘zi bilan bog‘liq jumalarda aks etgan. Lu Shusyan “Zamonaviy xitoy tilining sakkiz yuz so‘zi” asarida “管” (guǎn) so‘zi predlog bo‘lib kelganda –ni qo‘shimchasini bildirishini, bog‘lovchi bo‘lib kelganda esa biror harakatni cheklay olmaslik ma‘nosini bildirishini keltirgan. [Lu 1994: 160] “管” (guǎn) so‘zidan keyingi keladigan so‘z, albatta “sen” yoki “u” bo‘lishi kerak. Van Xueylan va Li Veygang 2002-yilda “管他呢” (guǎntāne) avvalo ritorik savollarda kelishini ta‘kidlashgan. Bu olimlar uning grammatikallashuv sharoiti va prosodik (ohangli) shartlarini muhokama qilgan. Chang Yuchjun (1986) “管他呢” (guǎntāne) ni yuqori darajada turg‘un birikma sifatida qarab, “管他呢” (guǎntāne) ritorik savol hissining yuqori cho‘qqisi ekanligini ta‘kidlagan. Van Jumei (2012) “管” (guǎn) so‘zi bilan jumalarni tadqiq qilishda “管+shaxs olmoshi+呢” tuzilma turini sanab o‘tgan va bu jumla shaklining virtuallashuvga yo‘naltirilganini, uning begona shartsiz ifodalash uchun ishlatiladigan mustahkam tuzilma ekanligini ta‘kidlagan.

ASOSIY QISM

I. “管他呢” (guǎntāne) iborasining strukturaviy va semantik xususiyatlari

1. Birikmaning struktura va semantikasi

“管他呢” (guǎntāne) birikmasi qurilmaviy ma‘nosiga ega bo‘lib, “管他” (guǎntā) (uni boshqar) va savol so‘zi “呢” (ne) dan tashkil topgan. “管他” (guǎntā) uni nazorat qilish, uni tarbiyalash yoki unga aralashish, uni e‘tiborga olish ma‘nolariga ham ega. Shao Jinmin (1989) ta‘kidlaganidek, “呢” (ne) so‘zining asosiy vazifasi “eslatish” bo‘lib, u his-tuyg‘ularni ifodalaydi. Li Junxua va Li Changxua (2012) “呢” (ne) so‘zining ma‘nolari qatoriga gapiruvchining ma‘lumotni ta‘kidlashi va tinglovchini e‘tibor berishga chaqirishini bildiradi deb keltirib o‘tishgan. “管他呢” (guǎntāne) birikmasi butunligicha bir ma‘noni ifodalaydi va bu ma‘no faqat ifodaning tarkibiy qismlaridan kelib chiqmaydi. Bu ifoda yangi tuzilma ma‘nosini

shakllantirgan bo‘ladi. Semantika, grammatika va pragmatika kabi jihatlarda o‘zgarishlarga uchraydi. E’tiborimizni quyidagi misollarga qaratamiz.

(1) 他往西天一看，太阳还大高的呢，今天太阳的光也和平常两样，真是耀眼明煌，闪着万道金光。马伯乐想：反正这回可逃出上海来了。至于上海以后怎样，谁管他呢？

(2) 我说：“那人穿猎装，他又出来了，看，就站在垃圾箱边。”香不经意投去一眼，“管他呢。”

Birinchi misolda “管他呢” (guǎntāne) odatiy iborasi jumla oxirida kelib, Ma Bolening Shanxayning kelgusidagi rivojlanish holatiga befarqligi va e’tiborsizligi hissini ifodalaydi. Ikkinchi misolda “管他呢” (guǎntāne) mustaqil jumla shaklida kelib, u oldin aytilgan “o’sha odam yana ovchi kiyimida chiqdi va axlat qutisi yonida turdi” degan fikrga munosabat sifatida keltirilgan.

“管他呢” (guǎntāne) ifodasining so‘z tartibi qat’iy va tarkibiy qismlari barqaror bo‘lib, kuchli subyektiv his-tuyg‘ularni ifoda etadi. Gapiruvchining aniq hissi va pozitsiyasini aks ettiradi. Umuman olganda, bu ifoda befarqlik, pinhonalik, e’tiborsizlik kabi his-tuyg‘ular bilan boyitilgan. Tuzilma ma’nosi subyektivlik va mustahkamlik xususiyatlariga ega bo‘lib, tuzilmadagi “他” (tā) so‘zi haqiqiy ma’noda ishlatilishi mumkin. Mavhum yoki umuman ishlatilmasligi ham mumkin. Bu tuzilma ma’nosi tinglovchining oldingi mazmunga nisbatan subyektiv fikri va munosabatini ifoda etadi. [Liu 2013:15]

2. Birikmaning obyektini

“管他呢” (guǎntāne) ifodasi yuqoridagi kontekstga bog‘liq bo‘lib, kuchli subyektivlikka ega hisoblanadi. Uning obyektini yuqoridagi matnda keltirilgan biror kishi bo‘lishi mumkin. Yoki obyektiv ravishda sodir bo‘lgan biror hodisa, muayyan voqea yoki abstraktning ma’lum holati ham bo‘lib kelishi mumkin. “管他呢” (guǎntāne) ifodasining obyektini ba’zan noaniq ega bo‘lib, ya’ni u insonga nisbatan ham, hodisaga nisbatan ham ishlatiladi. Masalan:

(1) “只是，善儿，你未婚夫那儿？……”

“管他呢！实不相瞒，跟自己人打工，原来也不是没有压力的，做得成功与否都不会革职查办，又都会循例加薪分花红，你说，有什么味道？（梁凤仪《豪门惊梦》）

(2) 她在宿舍里看书，同寝室的姐妹喊她，快看，他真的来了，就站在树底下呢。她探头看了看，还真是他。她咧嘴淡淡地笑了笑，管他呢。（网易新闻《爱与尊严》）

Birinchi misoldagi “管他呢” (guǎntāne) birikmasining sharh obyektini Shan’erning qalig‘idir, bu yerdagi “他” (tā) so‘zi oldingi matnda aytib o‘tilgan muayyan shaxsga taalluqlidir. Ikkinchi misolda “管他呢” (guǎntāne) ifodasidagi “他” (tā) so‘zi oldingi matnda zikr qilingan daraxt tagida turgan insonni anglatadi. Uning daraxt tagida turishi kabi obyektiv sodir bo‘lgan hodisani bildirib keladi. Shundan kelib chiqib, “管他呢” (guǎntāne) ifodasidagi “他” (tā) so‘zi aniq ma’nodan ishlatilganda, sharh obyektini inson bo‘ladi. Agar “他” so‘zi umumiy yoki noma’lum ma’nodan ishlatilganda, sharh obyektini odatda abstrakt biror hodisa yoki obyektiv sodir bo‘lgan voqea bo‘ladi.

II. “管他呢” (guǎntāne) ifodasining pragmatik vazifasi

Xitoy tilida har bir turg‘un birikma o‘ziga xos pragmatik funksiyaga ega. “管他呢” (guǎntāne) ifodasi boy og‘zaki uslub va kuchli his-tuyg‘u ifodaliligi bilan ajralib turadi. U matnda asosan his-tuyg‘ularni ifodalash, ularni inkor qilish va matnni burish vazifalarini bajarib keladi.

1. His-tuyg‘ularni ifodalash va ularni inkor qilish vazifasi

“管他呢” (guǎntāne) so‘zlovchining subyektiv tasavvurlari va ichki his-tuyg‘ularini namoyon etuvchi ifoda bo‘lib, u o‘zida ma’lum bir ifodalash funksiyasiga ega. U asosan so‘zlovchining befarqlik, e’tiborsizlik, qat’iylik yoki norozilik kabi his-tuyg‘ularni ifoda etadi. Bu his-tuyg‘ular munosabati so‘zlashuvning hissiy xususiyatini kuchaytiradi. “管他呢” (guǎntāne) shuningdek, his-tuyg‘ularni inkor qilish vazifasiga ham ega. Agar so‘zlovchi oldingi matnda keltirilgan fikrga yoki munosabatga qo‘shilmasa, “管他呢” (guǎntāne) ifodasidan foydalaniladi. [Wang 2012:76] U fikr va qayg‘urishlarni his-tuyg‘ular bilan rad etish yoki qarshi chiqish orqali, so‘zlovchining subyektiv holati va munosabatini namoyon qiladi. Shu bilan birga, so‘zlashuvning hissiy xususiyatini kuchaytiradi. Masalan:

(1) 燕西想，这张画太清淡了，不是定情之物。但是急忙之中，又找不到第二把。心想，管他呢，拿去写就是了。（张恨水《金粉世家》）

(2) 涛他娘说：“你看，和他家春兰，小小的人儿，一块呆热了！”严志和说：“孩子家，管他呢！”（梁斌《红旗谱》）

Birinchi misolda “管他呢” (guǎntāne) ifodasi Yan Sining chorasizlik, sabrsizlik va e’tiborsizlik hislarini namoyon qiladi. Shu bilan birga matndagi so‘zlashuvga befarqlik va “yo‘l topa olmaslik” his-tuyg‘usini qo‘shib, uning hissiy xususiyatlarini kuchaytiradi. Agar misoldagi “管他呢” (guǎntāne) ifodasi olib tashlansa, so‘zlovchining subyektiv hissi pasayadi va uning his-tuyg‘ulari unchalik kuchli bo‘lmaydi. Ikkinchi misolda so‘zlovchi Yan Jihe tinglovchi Taoning so‘zlarini his-

tuyg‘u bilan rad etib, “bolalar birgalikda o‘ynab, qizib ketishlari”ni hisobga olishning hojati yo‘q, deb hisoblaydi. Bu Taoning qayg‘uruvchi va xavotirli holatini rad etish hissini ifoda etadi.

2. Umumlashtirish vazifasi

“管他呢” (guǎntāne) birikmasi umumlashtirish funksiyaga ega bo‘lib, uning keyingi mazmuni oldingi gapga bog‘liq bo‘lishi mumkin. Aksincha, keyingi gap bilan bog‘liq bo‘lmasligi ham mumkin. “管他呢” (guǎntāne) so‘zlashuv mavzusini ulash, mavzularni almashtirish va yangi so‘zlashuvni boshlash vazifalarini ham bajaradi.

a) *matnni ulash.* “管他呢” (guǎntāne) ifodasi matnni ulashish funksiyasini bajaradi. Ayrim kontekstlarda “管他呢” (guǎntāne) ikki bo‘lak kontentni ulashi mumkin, bu holda kontekst faqat semantik jihatdan emas, balki his-tuyg‘ular jihatidan ham bog‘langan bo‘ladi. “管他呢” (guǎntāne) oldingi matnda keltirilgan mavzularni sharhlaydi, uning subyektiv sharhi va his-tuyg‘usi oldingi mavzular bilan chambarchas bog‘liq bo‘ladi. “管他呢” (guǎntāne) so‘zidan keyin so‘zlovchi o‘zining rad etish, qarshi chiqish, tanqid yoki yangi qarashlarni taqdim etadi [Zhang 2020:16]. Masalan:

(1) 小林倒在床上，手扣住后脑勺说：“干是干得下来，只是面子上挂不住，卖鸭子！”小林老婆说：“管他呢！讲面子不是穷了这么多年？你又不找老婆，我不怕你丢面子，你还怕什么！”（刘震云《一地鸡毛》）

Misoldagi “管他呢” (guǎntāne) iborasi “o‘rdaklar sotish” mavzusi atrofida kelyapdi. “管他呢” (guǎntāne) jumla boshida ishlatilib, so‘zlashuvning interaktivligiga hos bo‘ladi. “管他呢” (guǎntāne) dan keyingi gaplar so‘zlovchining mavzuga nisbatan o‘z bahosi bilan qo‘shimcha bayon etilgan.

b) *mavzuni tugatish.* “管他呢” (guǎntāne) mavzuni o‘zgartirish yoki o‘sha mavzuni tugatish funksiyasini ham bildiradi. Agar “管他呢” (guǎntāne) dan oldin va keyingi gaplar o‘zgartiriladigan bo‘lsa, keyingi gapning mazmuni oldingi gap bilan semantik jihatdan to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘lanmasa, “管他呢” (guǎntāne) mavzuni o‘zgartirish yoki mavzuni tugatish vazifasini bajarayotgan bo‘ladi. U so‘zlovchining his-tuyg‘ularini ifodalashda qo‘shimcha sifatida ishlatiladi. Masalan:

(1) 实在不想争懒得想，这两年在学校都再不参与那些什么巴勒斯坦搞绑架对不对叶利钦爱不爱俄罗斯人民支持美国人民为什么抛弃布什选择克林顿伊拉克会不会战事再起--管他呢，她只愿爸妈健康愉快，自己只想把课教好，何必为那些八竿子够不着的事情瞎操心？（魏润身《挠攘》）

Misolda kelayotgan “管他呢” (guǎntāne) ifodasidan oldingi gaplar maktabning ikki yil davomida xalqaro siyosat masalalarini ko‘pchilikka qiziqalmasligi haqida so‘z boradi. “管他呢” (guǎntāne)dan keyin so‘zlovchi faqat o‘zining va oilasining ishlariga g‘amxo‘rlik qilishni istashi haqida aytadi. Bu holda “管他呢” (guǎntāne) mavzuni o‘zgartirish vazifasini bajaradi.

c) yangi mavzu boshlash. Agar “管他呢” (guǎntāne) sharhlayotgan obyekt oldingi matnda to‘g‘ridan-to‘g‘ri zikr qilinmagan bo‘lsa, “管他呢” (guǎntāne) jumla boshida ishlatiladi va so‘zlovchi yangi so‘zlashuvni mavzu boshlashini ko‘rsatadi [Li 2010:95]. Masalan:

(1) 看着柜子里花花绿绿的漂亮衣服，爱美的蔡明实在忍不住了，抓起一件穿在了身上：“管他呢，一不偷二不抢的，放着也是浪费，先穿着再说。”（新浪网《蔡明：大肚子的孕妇玩失踪》）

III. “管他呢” (guǎntāne) ifodasining his-tuyg‘u ma‘nosi va uni o‘rgatish

Ona tilisi xitoy tili bo‘lmagan chet elliklarga xitoy tilini o‘rgatishda, turg‘un birikmalarning qisqa shakli, boy madaniy mazmuni, va yashirin his-tuyg‘ularning murakkab xususiyatlari bo‘lganligi sababli, ular ta‘limning asosiy va muammoli nuqtalari hisoblanadi. “管他呢” (guǎntāne) ifodasi juda kuchli va boy his-tuyg‘u ifodasi mazmuniga ega. Uni o‘rgatishda quyidagi jihatlarga e‘tibor berish zarur.

So‘zlashuvda turg‘un birikmalar asosan, so‘zlovchining muayyan odam, narsa yoki voqeaga nisbatan his-tuyg‘u munosabatini bildirishda xizmat qiladi, ularning his-tuyg‘uni ifodalashi darak berish vazifasidan ancha ustundir. “管他呢” (guǎntāne) ni tahlil qilish orqali, uning so‘zlovchining befarqlik, e‘tiborsizlik, qatilylik va hokazo his-tuyg‘ularini bildirishini ko‘rish mumkin. Uni o‘rgatishda talabalarga “管他呢” (guǎntāne) ifodasining o‘ziga xos his-tuyg‘u munosabatlarini to‘g‘ri tushunishiga e‘tibor qaratish zarur. Ularni matndan kelib chiqib, his-tuyg‘ularning tushunishiga yo‘naltirish kerak.

Turg‘un birikma ishlatilishi aniq bir matnga bog‘liqdir. Shu sababli, ta‘lim jarayonida talabalarga tipik kontekstlarni taqdim etishga e‘tibor berish kerak. Ularga muayyan kontekstda boy his-tuyg‘u mazmunini his qilishga yordam berish zarur. Ustozlar “管他呢” (guǎntāne) ifodasining so‘zlashuv kontekstiga mos keladigan dialog namunalarini taqdim etishda, talabalarning mavjud xitoy tili darajasiga mos ravishda, fon va kontekst so‘zlarning sodda hamda tushunarli bo‘lishiga diqqat qilishlari kerak. Talabalarga “管他呢” (guǎntāne) ifodasining his-tuyg‘u ma‘nosida, aniq kontekstda his qilishga yordam berish, ularning kontekst orqali his-tuyg‘u ma‘nosi va tushunish qobiliyatini rivojlantirish zarur bo‘ladi.

“管他呢” (guǎntāne) birikmasining xos shakli va ma’nosi odamlar uzoq vaqt davomida ishlatish orqali shakllangan. Chan Yujungning ta’kidlashicha, “turg’un birikmalarning ma’nosi uning tashkil etuvchi qismlarining ma’nosidan aniqlanmaydi, u qismlarning ma’nosining mexanik jamlanmasi emas.” [Chang 1989: 152] Ustozlar og‘zaki odatiy ifodalarni tushuntirganda, talabalarga tipik kontekstli modellar yaratishlari kerak. Talabalar ushbu asosda ishlatish va mashq qilishlari uchun imkoniyatlar berishi kerak. Masalan, darsda turli xil holatlarda ishlatib ko‘rsatish kerak.

XULOSA

“管他呢” (guǎntāne) ifodasining shakli belgilangan va uning ma’nosi an’anaviy tarzda qabul qilingan. Bu maqolada “管他呢” (guǎntāne) ifodasining tuzilma grammatikasi nuqtai nazaridan tahlil qilingan bo‘lib, u his-tuyg‘ularni inkor qilish yoki matnni tashkil qilish vazifalariga ega ekanligi va boy his-tuyg‘u ma’nosiga mavjudligini guvohiga aylandik. Xitoy tilini o‘qitishda ustozlar ushbu ifodaning xususiyatlariga muvofiq namunalarni ishlab chiqishga e’tibor berishlari kerak bo‘ladi. Talabalar birikmani turli xil so‘zlashuv muhitida to‘g‘ri tushunishlari lozim. Kundalik so‘zlashuvda ko‘p va aniq ishlatishlari kerak bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI:

1. 常玉钟. 口语习用语略析. 语言教学与研究, 1989 (02): 150-160.
2. 李军华, 李长华. “呢”字句的情态类型与语气词“呢”的情态意义考察. 语言研究, 2010 (3): 93-98.
3. 刘丽艳. 对外汉语口语习用语教学中情态语境模式的构建. 教育理论与实践, 2013.
4. 吕叔湘. “现代汉语八百词”. 辽宁教育出版社, 第五卷, 1995.
5. 王慧兰, 李伟刚. “管他”的语法化. 河南科技大学学报 (社会科学版), 2012, 30 (06): 75-78.
6. 王竹梅. 现代汉语“管字句”的多角度研究. 南京师范大学, 2012.
7. 张梦瑶. 探析习用语“管他呢”. 西部论丛, 2020年4期: 15-19.
8. 周哨哨. 试析习用语“管他呢”. 浙江师范大学, 2016.